

その後の実験による結論の訂正

線形変換の際に使用するパラメータに直交制約を課したところ、何層重ねても局所解に陥ることはなかった。直交制約とは

$$W^T W = I$$

であり、この場合 W による線形変換は情報消失がゼロになります。直交制約がかかっているにもかかわらずベクトルのスカラーは混ざるので情報混合ではなく情報消失が原因だと結論付けました。

補足：

モデルは必要な情報が欠損していたら一応勾配によってそれを修正可能です。例えば wx を w に関して微分すると x になります。なので一応 w が 0 の場合にも更新は起きえます。 x もゼロで下流から伝達される勾配もゼロだったら終わりですが。

新アーキテクチャについて考える

また、mamba という RNN 的なアーキテクチャについて調べていたところ、このような記述を見つけました。

状態空間モデル (SSM : State Space Model) は音声や視覚のような連続的な信号データを含む領域では成功を収めていましたが、テキストや画像のような離散的で情報密度の高いデータのモデル化では性能を発揮していませんでした。*4 *5 *6

https://qiita.com/peony_snow/items/649ecb307cd3b5c10aa7#%EF%BC%92mamba%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%83%8C%E6%99%AF

ノイズなんてまさに情報密度の高いデータではないですか。離散的ではありませんが。

これはあくまで仮説なのですが、情報のロスが起きるか？それが修正不能である場合にモデルの性能は低下するのではないのでしょうか。

transformer について

Mamba 作者によると、Transformer は情報を圧縮しないため効果的であるということだそうです。

p.s.情報を圧縮しないからすべての情報に対する勾配が計算できる (?)